

Formulário de Pesquisa - Transformação digital na bilhetagem eletrônica dos transportes públicos

Eu, Barbara Soares Silva, aluna do MBA em Digital Business pela USP/ESALQ, sob orientação do prof. Gustavo Lunardelli Trevisan, lhe convido a participar voluntariamente da pesquisa "Análise da influência da transformação digital na bilhetagem eletrônica nos transportes públicos da cidade de São Paulo", para fins de conclusão de curso.

O que é bilhetagem eletrônica?

A bilhetagem eletrônica é um sistema de gerenciamento de passagens em transportes públicos, como ônibus, metrô, trem, barcas e outros meios de transporte. Em vez de utilizar bilhetes de papel ou moedas, a bilhetagem eletrônica utiliza cartões inteligentes ou outros dispositivos eletrônicos para armazenar e gerenciar informações de viagem.

A sua participação é voluntária, anônima e suas respostas serão mantidas em sigilo. Como medida de segurança, a pesquisa não solicita nenhuma informação que possa identificá-lo(a) seguindo com base na **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018**. As informações coletadas serão usadas somente para fins acadêmicos. Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato ao e-mail: barbarasoares26@gmail.com.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Qual a sua faixa etária? *

- De 18 a 24 anos
- De 25 a 35 anos
- De 36 a 45 anos
- De 46 a 60 anos
- Acima de 61 anos
- Outro: _____

Com que frequência você utiliza transportes públicos? *

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente
- Raramente
- Nunca

Há quanto tempo você utiliza o transporte público? (Ônibus, metrô, trem, outros) *

- De 5 - 8 anos
- De 9 - 12 anos
- De 13 - 16 anos
- Mais de 20 anos
- Nunca utilizei
- Outro: _____

Qual o meio de pagamento você mais utiliza no transporte público? *

Bilhete Único - Cartão BOM/TOP

Dinheiro

QRCode

NFC - Pagamento por aproximação

Outro: _____

Qual método de recarga/compra de bilhete você mais utiliza?

Postos de Venda e Atendimento (Bilheteria)

Máquina de autoatendimento (ATM/Validador)

Aplicativos/Sites

Vale Transporte (Empresa realiza a recarga)

Outro: _____

Quais foram as principais melhorias que você percebeu na bilhetagem eletrônica * nos últimos anos?

Rapidez no embarque: Menos tempo gasto em filas de compra de bilhetes

Facilidade em usar o mesmo cartão para diferentes meios de transporte (ônibus, metrô, trem, etc.).

Praticidade no pagamento: Eliminação da necessidade de ter dinheiro em mãos para pagar a passagem

Monitoramento e transparência: Maior controle e visibilidade do histórico de viagens e tarifas pagas

Melhoria na segurança e combate a fraudes

Não percebi diferença

Outro: _____

Na sua opinião, a bilhetagem eletrônica trouxe benefícios em termos de segurança/redução de fraudes nos transportes públicos? *

Sim

Não

Não tenho certeza

Outro: _____

Houve algum impacto positivo na sua experiência como usuário do transporte público após a implantação da bilhetagem eletrônica? *

Sim

Não

Não tenho certeza

Outro: _____

Você já teve algum problema ou dificuldade ao utilizar a bilhetagem eletrônica? Se sim, quais foram?

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

